

JURNAL TESLA

EDITORIAL

Terimakasih atas kesetiannya mengikuti perkembangan Jurnal Tesla. Pada terbitan kali ini, Jurnal Tesla menyajikan 9 (sembilan) buah artikel yang mencakup analisis, pemodelan dan perancangan. Terdapat artikel tentang analisis produksi dengan menggunakan metode *fuzzy*, pemodelan sistem tagihan listrik, atau perancangan simulasi otomatisasi perubahan kecepatan kipas yang mewakili ketiga contoh artikel di Volume 19 Nomor 1 Maret 2017.

Artikel-artikel ilmiah ini berasal dari berbagai kalangan baik akademisi, profesional maupun peneliti. Kami mengharapkan pembaca dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari Jurnal Tesla. Kami juga terbuka untuk setiap kritik dan saran dari pembaca, terutama artikel ilmiah di edisi ini.

Saat ini, Jurnal Tesla akan memulai penerbitan secara online untuk mengantisipasi perkembangan teknologi. Terimakasih.

Jakarta, Maret 2017
Redaksi Jurnal TESLA